

LEITURAS E ESCRITAS EM TEMPOS DE INTELIGIÊNCIA ARTIFICIAL

Marcelo Almeida Bairral
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
mbairral@ufrj.br

Resumo: Leituras e escritas em dispositivos de inteligência artificial generativa (IAg) têm instigado educadores e pesquisadores. Este relato busca trazer reflexões que podem ser profícuas, particularmente, aos educadores matemáticos. Ilustra-se parte de uma experiência com a integração de dispositivos de IAg no trabalho com as Torres de Hanoi em uma Disciplina da Licenciatura. Os dados foram produzidos mediante transcrições de textos fornecidos pelos dispositivos consultados, pela captura e pelo compartilhamento de telas e por interações com os(as) graduandos(as) nas aulas. Defende-se que dispositivos de IAg possam ser integrados em aulas, desde que a relação pergunta-resposta-ação seja constantemente problematizada em uma dinâmica criativa e que não busque padronizações.

Palavras-chave: Dispositivos de IA; Generativa; Licenciatura em Matemática, Torres de Hanoi.

1 Introdução

Usualmente a concepção que temos da leitura e da escrita está subordinada à natureza física e visual do meio em que elas se desenvolvem. Para nossa cultura, o espaço natural do texto escrito é a página impressa, na qual a escrita é estável e controlável, de modo exclusivo, pelo autor (Mercado, 2009). Portanto, um dos desafios para nós, educadores e formadores de professores e de pesquisadores, será preparar estudantes em ambientes dinâmicos de leitura, cenários em que textos se tornem leitores e leitores se tornem em texto (Mceneaney, 2006).

Com o avanço tecnológico e o uso cada vez mais frequente de aparatos móveis, uma variedade de dispositivos de IA tem sido criada e em velocidade acentuada. A partir de 2023 temos visto esse acréscimo e uso no meio educacional (Palmeiro *et al.*, 2025). Embora o uso da IA preditiva possa não nos incomodar muito, a IA generativa, ao contrário, tem deixado educadores muito preocupados com o futuro da docência e da pesquisa.

Matemática e tecnologia não são neutras e, tampouco, devem ser a essência nos processos formativos. Como nós, humanos, nos colocamos nessa relação de não neutralidade? Como lidar criticamente com o poder de agência de humanos e de máquinas quando dispositivos de IA^g entram em cena?

Esse relato¹ parte de uma experiência de integração de dispositivos de inteligência artificial (IA) generativa (IA^g) em atividades da Disciplina de Prática de Ensino na Licenciatura em Matemática. A experiência faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo² que analisa contribuições de tecnologias digitais móveis e com toques em tela no aprendizado matemático. As reflexões trazidas neste artigo estão orientadas pela seguinte questão de pesquisa: Que tipo de pergunta é feita por licenciandos em matemática acerca das Torres de Hanoi (TH)? Que tipo de resposta é fornecida por sistemas generativos? Que recomendações emergem da vivência?

2 Humanos e dispositivos de IA com poderes de agência retroalimentados

A IA é uma ciência no campo na computação e uma linguagem (Palmeiro *et al.*, 2025). Como ciência a IA data dos anos 1950, com tarefas concretas e de conhecimento de sistema. Temos dois tipos de IA, a preditiva e a generativa. A primeira tem um funcionamento mais personalizado a partir de usos habituais do dispositivo de uma pessoa. Sugestão de conteúdos (viagens, filmes, músicas etc.) nas plataformas ou portais que o sujeito usa, correção automática em nossas digitações e traduções são algumas dessas possibilidades. A IA^g funciona a partir de uma imensa quantidade de dados crus tomados da Internet e entregues às máquinas para que elas, por si sós, identifiquem padrões e gerem *outputs*. Essas saídas não são provenientes somente dos dados capturados, ou seja, o dispositivo pode gerar outros *outputs*. Um exemplo conhecido desse tipo de IA é o ChatGPT³.

Adoto a IA como linguagem, ou seja, sistemas que capturam, manipulam e elaboram padrões. Todavia, em seu uso e interpretação estão presentes motivação, propósito, significado, emoção, sentimento, memória e aprendizagem, dentre outros.

¹ Como essa é uma atividade científica vivida por mim, decidi escrevê-la na primeira pessoa.

² Financiamento CNPq e Faperj.

³ *Generative pre-trained chat*.

Assumo inteligência como uma atividade intelectual humana que envolve ações como tomar decisões, propor e resolver problemas⁴; criar e analisar situações diversas; ter autocontrole de nossos pensamentos, sentimentos e ações; implicar-se; fazer previsão, antecipação; e raciocinar com o uso de diferentes representações. Estou aqui circunscrito à IA generativa, e os exemplos utilizados são oriundos de dispositivos gratuitos⁵.

Freire e Faundez (1985) são muito contemporâneos, ao sinalizarem que todo conhecimento começa pela pergunta. Para os autores, ao invés de ser uma educação de perguntas, a educação em geral é uma educação de respostas. No entanto, é necessário precisar a relação pergunta-resposta-ação. Para estudar essa relação, considero o conceito de agência providencial.

Fala-se com frequência da inteligência das máquinas, mas o que nos difere destas é o nosso poder criativo e o nosso funcionamento cerebral, que é único em cada pessoa. Em outras palavras, ao contrário das máquinas, que processam informações de modo programado, nosso cérebro é único em suas sinapses (Mora, 2017) e, portanto, ele não é um computador. As redes de comunicação computacional – diferentemente dos cérebros – trabalham com sinais pré-codificados e, na maioria das vezes, com sinais precisos que não admitem mais de uma interpretação (Mora, 2017).

A tecnologia é uma criação humana e atende as demandas do homem. O homem cria, se redimensiona, e a tecnologia também se altera com a mudança humana. Todas as atividades humanas são imbricadas de tecnologias, sejam elas físicas (giz, caneta, computador etc.) ou simbólicas (oralidade, escrita etc.). O desafio é refletirmos sobre os processos de apropriação humana com a tecnologia, que é diferente para cada sujeito, pois somos sujeitos com experiências, motivações e poderes de ação diversos (Bandura, 1989).

O poder da ação humana foi sublinhado na psicologia (Bandura, 1989), e os estudos de letramento, em particular, ressaltam que o conteúdo gerado no texto é influenciado de maneiras importantes por quem o lê e pela forma como ele é lido (Mceneaney, 2006). Na educação matemática Souto e Borba (2018) reinterpretem o papel dos artefatos para além da ideia de mediação da teoria da atividade, considerando-os como parte do coletivo que

⁴ Em sentido amplo.

⁵ Sistemas pagos podem ter funcionamento e produção de conteúdos diferenciados. Por isso, também é importante estar atento à data e à hora de geração da informação.

possui agência em uma relação de dialeticamente transformar-se e transformar o modo de produzir matemática.

Ao contrário da fala, que é desenvolvida naturalmente pelo nosso cérebro, a escrita e a leitura precisam ser ensinadas a ele. Com os dispositivos de IA não será diferente, ou seja, precisaremos desenvolver práticas reflexivas e agenciadoras de ensinar a interagir e produzir conhecimento com tais recursos. A seção a seguir ilustra como estou atuando nessa dinâmica agenciadora, inserindo o construto da leitura profunda (Wolf, 2019).

3 Descrição e análise da experiência

Minha experiência de integração de dispositivos de IA aconteceu em atividades da Disciplina de Prática de Ensino na Licenciatura em Matemática desde 2023. Quando iniciei, os graduandos não tinham hábito de usar IA em suas atividades do curso. Alguns faziam apenas usos pessoais em trabalhos acadêmicos e para outras formas de consulta. A partir de 2025 percebi que dispositivos de IA eram mais conhecidos e utilizados pelos discentes. A experiência realizada esteve focada nas Torres de Hanoi, e a integração pressupõe esse uso desde o início da atividade planejada. Portanto, consultas aos dispositivos de IA foram feitas do início ao final, sempre que algum(a) graduando(a) tivesse necessidade. Ao todo foram dez horas de trabalho com as TH, incluindo-as em sua forma física, digital e com outros dispositivos de gravação de vídeos⁶.

Mostrarei dois excertos: o primeiro, no qual reflito sobre a importância da ação de perguntar; e o segundo, no qual ilustro a interação de um graduando em Computação e sua motivação, criatividade, autonomia e agenciamento graduando-IA-graduando no processo pergunta-resposta-ação-(nova)pergunta. Os dois excertos estão atravessados por uma prática de potencializar os processos analíticos da leitura profunda, quais sejam, analogia e inferência, empatia e criatividade, e análise crítica (Wolf, 2019).

Excerto 1: Exemplo de perguntas⁷ de diferentes graduandos(as)

Nas aulas introdutórias com as TH as perguntas que surgiram foram do tipo:

⁶ Para mais informações sobre o trabalho com as TH, porém sem o uso de IA, veja Reis e Bairral (2023).

⁷ Textos transcritos na forma em que foram postados.

1. Quais⁸ conhecimentos matemáticos podemos adquirir no jogo Torre de hanoi? Allan
2. Quais conteúdos de matemática eu consigo ensinar usando a Torre de Hanói?
3. Chat me fale sobre a origem da torre de hanoi Davi
4. Chat, eu vou resolver as torres nas mãos, como eu faço? Felipe
5. Chat, explique a importância de trabalhar torre de hanoi na sala de aula
6. Para que serve a Torre de Hanoi?
7. Que tipo de representação podemos utilizar para descrever a movimentação dos discos da torre de hanoi?

Esses questionamentos eram discutidos com toda a turma – inclusive com captura e compartilhamentos de tela, como a da pergunta 7 na Figura 1.

Figura 1: Resposta⁹ do ChatGPT à pergunta 7

Todas as respostas são instigantes! Uma educação de perguntas é a única educação criativa e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-se, de responder. Para um educador nessa posição, não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Se um educador que não castra a curiosidade do educando ensinasse o aluno a perguntar, este teria a necessidade de perguntar-se a si mesmo e de encontrar ele próprio respostas criativamente (Freire; Faundez, 1985). Particularmente, com as perguntas 3, 4 e 5 vemos o agenciamento retroalimentado leitor-*chat*-leitor.

Excerto 2: Graduando Leo na busca pelo entendimento de duas lógicas

⁸ Sublinhados meus.

⁹ Transcrição: Uma representação comum para descrever a movimentação dos discos na Torre de Hanói é usando um gráfico ou diagrama, mostrando as diferentes posições dos discos em relação às três hastes ao longo do tempo. Isso ajuda a visualizar as etapas do jogo e entender as regras de movimentação dos discos.

Além do compartilhamento de capturas de telas, outra ação de integração de dispositivos móveis é a geração de pequenos vídeos a partir das curiosidades e descobertas dos sujeitos. No Quadro 1 vemos parte da interação do Leo com o ChatGPT, transcrição gerada por um transcritor de áudio. A transcrição é uma conversa entre os dois agentes, e o conteúdo gerado no texto é influenciado de maneiras importantes por quem o lê e pela forma como ele é lido (Mceneaney, 2006). Nesse processo, podemos perceber diferentes aspectos da leitura profunda.

Quadro 1: Transcrição¹⁰

Transcrição da interação do Leo com o ChatGPT	Processos da leitura profunda
<p>Olá, me chamo Leo, hoje eu fiz algumas perguntas sobre a torre de Hanoi aqui pro chatgpt e eu vou passar com vocês as respostas e o que foi perguntado. Primeiro eu <u>perguntei</u>¹¹ se ele conhecia as torres de Hanoi, aí ele me deu a resposta aqui falando que isso aqui era o quebra-cabeça, que ano foi criado, algumas das regras. E logo em seguida eu <u>perguntei</u>, podemos dizer que o pensamento lógico de utilizar um espaço temporário do pino vazio também é usado na programação de computadores? Se sim, me <u>mostre</u> um exemplo prático.</p>	<p>Criatividade, empatia, motivação</p>
<p>Então, eu tinha uma ideia abstrata de que a lógica que a gente usa para a ordenação dos discos na torre de Hanoi, a gente também usa na programação. Assim como na torre de Hanoi, que é usar um terceiro pino auxiliar para ordenar os discos, a gente usa na programação, vamos dizer, um terceiro vetor para organizar certos elementos.</p>	<p>Análise</p>
<p>E aí <u>ele me respondeu</u> aqui concretizando o que eu já tinha em mente. Sim, o conceito de usar um espaço temporário como um pino vazio nas torres de Hanoi é usado na programação de computadores, especialmente em algoritmos de ordenação e estruturas de dados. Aqui <u>ele deu um exemplo</u> prático do algoritmo Merge Sort. Ele explicou que a ideia básica é dividir a lista em duas metades e ordenar cada metade recursivamente, em seguida mesclar as metades ordenadas em uma única lista ordenada. Não é exatamente o que a gente faz em Torre de Hanói, mas a lógica de usar o terceiro pino auxiliar é o que a gente usa aqui na programação.</p>	<p>Analogia e inferência</p>
<p>Então, eu <u>perguntei</u> aqui, podemos dizer que, assim como na Torre de Hanói, onde temos 2 elevado a n-1, uma quantidade ótima de jogadas para n quantidades de discos, que é, assim como eu comentei no vídeo anterior, dizendo que essa era a fórmula para quantidades ótimas, Eu <u>perguntei</u> aqui, podemos dizer que esse algoritmo, o Merge Sort, respeita a mesma forma ao ser executado e seu processamento depende da quantidade N de palavras que ele vai ordenar? (...)</p>	<p>Análise</p>

Fonte: Material de pesquisa

No fragmento do Quadro 1 vemos um processo analítico autônomo, no qual os objetivos do Leo, suas atitudes e seus valores influenciam suas decisões e ações. Ao atuar

¹⁰ Feita pelo Transkriptor.

¹¹ Sublinhados meus para ilustrar o diálogo retroalimentado entre o Leo e o ChatGPT.

como agente de si mesmo, o graduando monitora suas ações e aciona guias cognitivos e autoincentivos para produzir as mudanças pessoais que deseja (Bandura, 1989). Como se trata de um estudante da modalidade Matemática Computacional, o seu interesse era comparar a lógica da TH com o algoritmo de Merge Sort. No processo de agenciamento recíproco com a transcrição do áudio do Leo cabe destacar estas perguntas que emergiram pelo próprio transcritor: Qual é a relação entre a torre de Hanoi e a programação de computadores mencionada no documento? Como o algoritmo Merge Sort se compara à lógica da TH em termos de complexidade de tempo? Quais são as principais diferenças entre a lógica da torre de Hanoi e o algoritmo de Merge Sort?

Porque os dispositivos de IA captam nossos dados e, no caso dos generativos, reagem mediante comandos e demandas mais personalizadas, o que vemos no transcritor é esse agenciamento, mesmo sendo utilizado por mim em um tempo longínquo da interação com o graduando. Ao interagirmos com dispositivos de IA, somos agentes que se autoinfluenciam e, por conseguinte, interferem em nosso ambiente (Bandura, 1989), pois estamos em constante simbiose com ele (Bairral, 2021).

Na reflexão sobre os processos analíticos da leitura profunda (Wolf, 2019), com o leitor assumindo autonomia e em constante agência com o texto (Mceneaney, 2006), convido Bandura (1989), quando afirma que pessoas que desenvolvem habilidades para realizar muitas ações e são hábeis em regular sua própria motivação e comportamento são mais bem-sucedidas em suas atividades do que aquelas que têm meios limitados de autonomia.

4 Considerações Finais

Toda inovação tecnológica traz contribuições e inquietações. Com a IA não será diferente. Em particular, no ensino, o maior desafio está na ação de perguntar, que é essencialmente criativa (Freire; Faundez, 1985). O ensino tradicional de matemática tende a estar pautado em verdades inquestionáveis e consideradas imutáveis. A preocupação central não deve estar no copiar e no colar, mas em analisar o que se gera, as fontes, as autorias, as imagens, as transformações conceituais ao longo da história etc. Na política de integração de recursos de IA cabe uma discussão sobre a necessidade de usar a IA como

mediação da aprendizagem, e não somente para produzir conteúdo. É importante também não limitar nossa imaginação e nossa criação humana a comportamentos de consultar tudo o que necessitarmos (Santaella, 2024). O uso crítico e honesto também é recomendado pela autora.

Portanto, a inteligência humana com a integração de dispositivos de IA não deve ser entendida como algo normatizado ou padronizado, mas reconhecida em sua diversidade, valorizando diferentes formas de aprender, e precisa interagir com o mundo. Conforme sublinha Wolf (2024), os milissegundos empregados pelo nosso cérebro para considerar a complexidade do pensamento, o discernimento da verdade, a empatia pelas perspectivas dos outros e a reflexão pessoal podem fazer a diferença entre uma pessoa que consegue pensar profundamente e agir com ponderação e alguém que processará informações de forma cada vez mais descuidada, movendo-se com rapidez crescente de um fragmento informacional para outro.

Toda tecnologia muda e se transforma. Não é a tecnologia por si só que mudará qualquer prática de ensino. Deixando de lado a visão de tecnologia como panaceia, a mercantilização da educação, as políticas governamentais de controle da escola e de desvalorização da docência, cabe-nos questionar o motivo de tamanha – e prudente – inquietação com o avanço da IA. Penso que ela está nos tirando de nossa zona de conforto, colocando-nos em lugares muito arenosos, e os maiores incômodos podem ser o papel da escola e do professor, e o de autoria na produção do conhecimento.

Possibilidades e desafios estão colocados na literatura quanto ao uso de dispositivos de IA e cabe-nos, portanto, muita cautela. Argumentos favoráveis como a individualização da aprendizagem – adaptação do conteúdo e do ritmo de ensino às necessidades individuais dos alunos, identificação de dificuldades específicas e oferecimento de *feedback* personalizado –; a remodelagem nas metodologias de ensino; a avaliação e a otimização de atividades administrativas (Onesi-Ozigagun *et al.*, 2024) precisam ser questionados de modo a não mercantilizarmos ainda mais a Educação e o ensino.

Alguns desafios e cuidados devem ser considerados. Um deles é o dataísmo, o seu avanço e a forma como os dados estão sendo utilizados para controlar e direcionar

comportamentos, o que implica mais uma vez na ideia de apreciação e utilização crítica das tecnologias (Santaella; Ribeiro; Alzamora, 2023). A privacidade e a segurança de dados, o viés algorítmico e a necessidade de treinamento e apoio aos professores também constituem desafios (Onesi-Ozigagun *et al.*, 2024). Nessa direção as instituições de ensino devem cuidar da segurança de seus dados, mitigar o viés algorítmico, fornecer suporte aos professores para uso da IA e minimizar seus riscos.

É essencial fornecer aos professores formação e suporte necessários para integrar a IA de forma criativa e eficaz em suas práticas de ensino. Isso inclui treinamento sobre como usar recursos de IA para interpretar *insights* por ela gerados e para fornecer suporte personalizado aos alunos, incluindo estratégias de educar pela pergunta (Freire; Faundez, 1985) e desenvolver a leitura profunda (Wolf, 2019), processos nos quais o professor também deve se colocar como aprendiz.

Questões éticas e de privacidade também são colocadas, de forma a garantir a proteção dos dados dos alunos e a transparência e equidade nos sistemas de IA (Santaella *et al.*, 2023). É necessária transparência na forma como os sistemas de IA operam e tomam decisões, especialmente quando essas decisões têm impactos significativos nas experiências educacionais dos alunos (Onesi-Ozigagun *et al.*, 2024). A partir da experiência aqui socializada ficam algumas recomendações e possibilidades:

- Disponibilizar o *prompt* (comando), o dispositivo utilizado e a hora da consulta.
- Usar o dispositivo de IA antes, durante e ao final de determinado trabalho.
- Promover dinâmicas para discutir a geração de *prompts* (comandos), não apenas com registros escritos, mas com a geração de imagens, músicas, esquemas etc.
- Realizar atividades de busca e análise constante sobre as fontes fornecidas pela IA.
- Promover dinâmicas de produção de parágrafos autorais e de uso de dispositivos de detecção de plágio, de modo a relativizar verdades nesse tipo de dispositivo.
- Usar dispositivos de acesso gratuito, mas sempre duvidar do conteúdo gerado.

Referências

BAIRRAL, M. A. *Tecnologias móveis, neurocognição e aprendizagem matemática*. Campinas: Mercado de Letras, 2021.

BANDURA, A. Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, v. 44, n. 9, p. 1175-1184, 1989. doi:10.1037/0003-066X.44.9.1175

FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. *Por uma Pedagogia da Pergunta*. 3 ed. Rio e Janeiro: Paz e Terra, 1985.

MCENEANEY, J. E. Agent-based literacy theory. *Reading Research Quarterly*, v. 41, n. 3, p. 352-371, 2006. doi:https://doi.org/10.1598/RRQ.41.3.3

MERCADO, L. P. L. Integração de mídias nos espaços de aprendizagem. *Em Aberto*, Brasília, v. 22, n. 79, p. 17-44, 2009.

MORA, F. *Cómo funciona el cerebro*. 5. ed. Madri: Alianza, 2017.

ONESI-OZIGAGUN, O.; OLOLADE, Y. J.; EYO-UDO, N. L.; OGUNDIPE, D. O. Revolutionizing education through AI: a comprehensive review of enhancing learning experiences. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, Peshawar, v. 6, n. 4, p. 589-607, 2024. doi:10.51594/ijarss.v6i4.1011

PALMEIRO, L. L.; MARIN, A. A. L.; DE LAS ERAS PEREZ, M.; LÓPEZ, A. C. Evolution of the concept of artificial intelligence in scientific literature: a systematic analysis. *Digital Education Review*, Barcelona, 46, p. 65-76, 2025. doi:10.1344/der.2025.46.65-76

REIS, L. DE A.; BAIRRAL, M. A. Torre de Hanói digital em aulas online em uma disciplina da Licenciatura em Matemática. *VIDYA*, Santa Maria, v. 44, n. 1, p. 1-18, 2023. doi:10.37781/vidya.v44i1.4621

SANTAELLA, L. A IA generativa: dilemas e desafios da Educação. In: PORTO, C.; SANTOS, E.; BOTTENTUIT JR. J. B. (Eds.), *ChatGPT e outras inteligências artificiais: práticas educativas na Cibercultura*, 2024. p. 16-36. São Luís: EDUFMA.

SANTAELLA, L.; RIBEIRO, D. M.; ALZAMORA, G. *Pensar a inteligência artificial [livro eletrônico]: cultura de plataforma e desafios à criatividade*. Belo Horizonte: Fafich/Selo PPGCOM/UFMG, 2023.

SOUTO, D. L. P.; BORBA, M. C. Humans–with–internet or internet–with–humans: a role reversal? *Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática*, Brasília, v. 8, n. 3, p. 2-23, 2018.

WOLF, M. *O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era*. São Paulo: Contexto, 2019.

WOLF, M. *O cérebro leitor*. São Paulo: Contexto, 2024.